

YOSH MINI FUTBOLCHILAR TOMONIDAN BAJARILADIGAN
TEXNIK-TAKTIK O'RGANISH MUAMMOLARI

Muxsinov Shohjahon Uyg'un o'g'li

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10395747>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Yosh mini futbolchilar tomonidan bajariladigan texnik-taktik o'rganish muammolari Yosh mini futbolchilar tomonidan bajariladigan texnik-taktik o'rganish muammolari

Kalit so'zlar: mini futbolchilar, jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish, Osiyo futbol jamolari, olimpiada o'yinlari.

TECHNICAL-TACTICAL LEARNING PROBLEMS PERFORMED BY YOUNG
MINI-FOOTBALLERS

Abstract. In this article, technical and tactical learning problems performed by young mini football players Technical and tactical learning problems performed by young mini football players

Key words: mini football players, physical education and sports development, Asian football teams, Olympic Games.

ЗАДАЧИ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ В ИСПОЛНЕНИИ
ЮНЫХ МИНИ-ФУТБОЛИСТОВ

Аннотация. В этой статье рассматриваются задачи технического и тактического обучения, выполняемые юными игроками в мини-футбол. Технические и тактические задачи обучения, выполняемые юными игроками в мини-футбол.

Ключевые слова: мини-футболисты, физическое воспитание и развитие спорта, сборные Азии по футболу, Олимпийские игры.

O'zbekiston mustaqillikka erishgandan keyin mamlakatda jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish davlat ahamiyatiga molik vazifa etib belgilandi. O'zbekiston sporti milliy madaniyatimizning uzviy qismi hisoblanib, u keng xalq ommasini yuksak axloqiy ruhda tarbiyalashda va salomatligini mustahkamlashda muhim vositalardan biri bo'lib qoldi. Mamlakatimizda yashovchi xalqlar asrlar davomida xilma-xil jismoniy mashqlar va milliy musobaqalar turlarini yaratdiki, bu o'z navbatida yoshlarning jismoniy va ma'naviy tarbiyasiga jiddiy ta'sir ko'rsatdi.

Hech bir narsa mamlakatni sport kabi dunyoga mashhur qila olmaydi. Sport qadimdan to hozirgi kunga qadar insoniyat hayotida muhim ahamiyat kasb etib kelgan.

Jahon mamlakatlari qatori yurtimizda ham sport rivojlanib bormoqda. Respublikamizda sport umumdavlat ishi hisoblanib, jismoniy madaniyat bilan birga aholining barcha qatlamlarini va yoshlar guruhini qamrab olgan. Mamlakatda 50 dan ziyod sport turi ommalashgan, ulardan 30 turi olimpiada o'yinlari dasturiga kiritilgan.

Vazirlar Mahkamasining "O'zbekiston bolalar sportini rivojlantirish jamg'armasi faoliyatini tashkil etish to'g'risida", "O'quvchi va talaba yoshlarni sportga jalb qilishga qaratilgan uzluksiz sport musobaqalari tizimini tashkil etish to'g'risida", "Ommaviy sport targ'ibotini yanada kuchaytirish chora tadbirlari to'g'risida"gi qarorlari mamlakatimizda sportning yanada rivojlanishida muhim ahamiyatga ega bo'ldi.

Sport sohasida turli unvonlar ta'sis etildi, shuningdek sport matbuoti shakllandi. Qo'llanma axborot kutubxona markazlarida sport haqidagi adabiyotlarni targ'ib qilish va sportga bag'ishlangan tadbirlarni o'tkazishda kutubxonachilarga yordam berish maqsadida tuzildi hamda keng kitobxonlar ommasiga mo'ljallangan.

O'zbekistonda futbolning rivojlanayotgani haqida nafaqat gapirishyapti, balki o'z ko'zimiz bilan ham ko'rib turibmiz. Bu yerda hukumatning futbolga bo'lgan munosabati haqida juda ko'p eshitasiz va amalga oshirilayotgan ishlarni ham ko'rishingiz mumkin. Qolaversa, mini-futbolga bo'lgan munosabat yana ijobiy tomonga o'zgardi. Vazirlar Mahkamasining qarori bilan yangi klublar tashkil etildi, faoliyat yuritayotgan klublar esa professional maqomiga o'tmoqda (2,3).

Mustaqillikdan so'ng o'zbek futbolchilari bir qancha halqaro musobaqalarda qatnashib yaxshi natijalar ko'rsatdi. Ammo, shularning ichida eng katta yutug' Xerosima shahrida o'tkazilgan, 1994-yilgi XII Osiyo o'yinlarida O'zbekiston milliy terma jamoasini 1 – o'rinni egallashidir. Bundan tashqari Osiyo futbol jamolari o'rtasida o'tkaziladigin, Osiyo chempionlar Kubogi va Osiyo kubok egalari kubogi musobaqalarida, O'zbekiston futbol jamoalari yetakchi klublari bilan tengma-teng baxs olib borishdi.

Hozirgi kunda mini futbol bo'yicha o'yinlarda ham o'g'il bolalar ishtirokidagi, O'zbekiston terma jamoamiz, Osiyo chempionatida o'yinlarda kuchli uchtalikka kira oladi. Misol uchun 2001-yilli Tegeranda, 2002-yilli Djakartada, 2004-yilli Makaoda, 2005-yilli Tegeranda 2006-yilli Toshkentda va 2007-yilli Yaponiyadagi o'tkazilgan mini futbol bo'yicha o'g'il bolalar ishtirokidagi musobaqalarda sovrinli o'rinlarni egallashgan.

Futzal bo'yicha klublar o'rtasidagi 2012-yilgi Osiyo chempionatining final qismi Kuvaytda o'tkaziladi. Mazkur turnirning saralash bosqichiga mezbonlik esa O'zbekistonga berilishi, O'zbekistonda futzal sport turining rivojlanayotganidan talolat bo'la oladi. O'zbekiston 2012-yilgi klublar o'rtasidagi Osiyo chempionatining G'arbiy, Janubiy va Markaziy Osiyo davlatlari klublari uchun saralash bosqichiga mezbonlik qiladigan bo'ldi.

Toshkent uchinchi marta qit'a chempoinatini o'zida qabul qiladi. Shuning o'ziyoq OFKning bizga bo'lgan ishonchini anglatib turibdi. Musobaqani muvaffaqiyatli o'tkazishdan tashqari, o'z uyimizda muvaffiyatli to'p surish vazifasi ham turibdi. Muxlislar yaxshi bilishadi, 2006-yilgi turnirda biz "kumush"ga ega bo'lgandik. Bizning eng asosiy maqsadimiz 2012-yilda bo'ladigan Osiyo chempionatida muvaffaqiyatli ishtirok etishdan iborat.

Biz yuqoridagi ta'kidlab o'tgan yutuqlarimiz bizning mini futbolchilarimizda texnik-taktik harakatlarida kamchiliklar betaraf etildi degani emas. Bizga Osiyoda hamon qarshilik qilayotgan Eron, Taylan, Yanoniya, J.Koreya terma jamoalari mavjud. Ular bilan olib boriladigan bahslarda mini futbolchilarning o'yin davomida turli chizig'alarda bajariladigan texnik, taktik harakatlari samarasiz harakatlarini ko'rishimiz mumkin. Bundan terma jamoalarimizning o'yinlarida ham raqibga qarshilik ko'rsatishlarida mini futbolchilarni texnik hatoliklar ko'p maraotaba amalga oshirilmoqda.

Bundan tashqari terma jamoa o'yinlarida bo'sh va kuchsiz o'yin ko'rsatishlari futbolchilarning texnik-taktik harakatlarni pastligida deb ta'kidlaydi. Shundan kelib chiqib, maydonda mini futbolchilarning texnik-taktik harakatlari hozirgi kun futbolida dolzarb masala hisoblanadi. Shuning uchun mazkur ish mavzusi tanlangan.

Shundan kelib chiqib biz yuqoridagi fikrlardan mini futbol o'yinlarini o'rganishimiz, ular tomondan bajarilayotgan texnik-taktik harakatlarda yo'l qo'ylayotgan kamchiliklarni bartaraf etishga qaratishimiz kerak. Bundan tashqari mini futbol bo'yicha mavzu ilmiy jihatdan o'rganilmaganligi bildiradi.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH